

TA'LIM NATIJADORLIGINI OSHIRISHDA STEAM TEXNOLOGIYASINI AHAMIYATI

Sulaymonova Saodat Usubxonovna

Saodat83@mail.ru.

Namangan davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi katta
o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda jahon ta'lim tizimida yuqori natijalarni qayd etgan STEAM texnologiyasini Umumiy o'rta ta'lim tizimida qo'llash O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yosh avlodni komil shaxs va raqobatdosh kadr sifatida ulg'aytirishda, ularning zamonaviy kasblarni mutaxassisi qilib tarbiyalashda asos bo'lib xizmat qilishligi to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. STEAM texnologiyasi, Umumiy o'rta ta'lim tizimi, ta'lim, integratsion yondashuv, texnik ijodkorlik, ilmiy-tadqiqot, xorij tajribasi.

Аннотация. В статье дана информация о использовании технологии STEAM, которая в настоящее время имеет высокие результаты в мировой системе образования, и которая в системе общего среднего образования используется для воспитания молодого поколения, за которым будущее Узбекистана, как совершенных личностей и конкурентоспособных кадров, и воспитать из них специалистов современных профессий.

Ключевые слова. STEAM-технология, система общего среднего образования, образование, комплексный подход, техническое творчество, научные исследования, зарубежный опыт.

Abstract. The article provides information on the use of STEAM technology, which currently has high results in the world education system, and which in the system of general secondary education is used to educate the younger generation, who is the future of Uzbekistan, as perfect personalities and competitive personnel, and educate them specialists of modern

Key words. STEAM technology, general secondary education system, education, integrated approach, technical creativity, scientific research, foreign experience

Jahonda ta'lim sohasini rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalar sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim har bir davlatning ma'naviy-madaniy hayoti va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilab beruvchi asos hisoblanadi. O'zbekistonning taraqqiyot yo'li, bu - demokratik huquqiy davlat, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar yo'lidir. Respublikamiz Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev ta'kidlaganidek, oldimizda turgan eng ezgu maqsadlarimiz –mamlakatimizni buyuk kelajagi, ertangi kunimiz, erkin va farovon hayotimiz ham, avvalambor, yangi avlod, unib-o'sib kelayotgan farzandlarimiz qanday insonlar bo'lib voyaga yetishiga bog'liqdir.

Yangi sharoitlardan kelib chiqib, Yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi va O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi–Prezidentining "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ- 3982 Qaroriga muvofiq ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv- metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ta'lim va tarbiya jarayonlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan chora tadbirlar hususida xorij tajribasini milliy ta'lim tizimimizda sinab ko'rish va omalashtirishdan iborat

bo'lgan tadqiqot jarayonlarini o'zichiga oladi. Ushbu nazariya kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ta'limning keyingi bosqichlariga samarali tayyorlashda yordam beruvchi va tarbiyalanuvchilarning aqliy, jismoniy, ijtimoiy-hissiy jihatdan rivojlanish jarayonlarini zamonga hamnafas holda olib borishda yordam beruvchi texnologiyalardan biri STEAM ta'lim texnologiyasi hisoblanadi.

STEAM - Science– fan (tabiiy fanlar bo'limi nazarda tutilgan bo'lib, tarkibiga tabiatshunoslik, biologiya, geografiya, astronomiya, fizika fanlari kiradi); Technology– texnologiya; Engineering – muhandislik; Art –san'at hamda Math – matematika fanlarning birlashmasi. Bu o'quv jarayonining integratsiyalashgan yondashuvi bo'lib, u o'quvchilarni real muammolar haqida kengroq o'ylashga undaydi. Shu nuqtai nazardan mazkur ta'lim texnologiyasi bir necha fanlar va faoliyat elementlarining bir mavzu doirasida birlashtirishga qaratilgan amaliy natijalarni aks ettiradi.

Yuqorida keltirilgan fikr mulohazalar mazkur ta'lim texnologiyalari bir nechta ko'rinishlarda va mazmunan bir-biriga o'xshasa-da, lekin tadqiq etilayotgan muammo yoki ehtiyojlarning hal etishning turli yo'llari ma'lum bir amaliy faoliyat atrofiga birlashishini aniqlash imkonini beradi. STEAM ta'lim texnologiyasi hamkorlik va birgalikda shaxslararo munosabatlarni hisobga olgan holda tizimning alohida elementlarini bir butunligini hamda tizimlilikini ta'minlashni nazarda tutadi.

STEAM ta'lim texnologiyasi integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot, texnik ijodkorlik va loyiha faoliyatiga yo'naltiruvchi maxsus ta'lim muhitini interpretatsiya (lotincha, talqin qilish, tushuntirish) qilishda namoyon bo'ladi. STEAM texnologiyalari qo'llanilganda ta'lim oluvchilarning tanqidiy fikrlash hamda texnik fanlarga qiziqishi rivojlanadi, hayotdagi yangiliklarni qabul qilishga tayyorlaydi, muammoli vaziyatlarga nisbatan ijodiy yondashuvlarni topishga o'rgatadi. STEAM ta'lim texnologiyasi

boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan maxsus tayyorgarlikka ega bo'lishni taqozo etadi.

STEAM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi?

Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir . Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar . Ular olgan bilimlarni o'zlari “uqib oladilar”.

Xo'sh, bu ta'lim tizimi va fanlarni o'qitishning an'anaviy usuli o'rtasidagi farq nima?

STEAM-ta'lim o'quvchilar ilmiy usullarni amalda qanday qo'llashni tushunishga kirishadigan aralash muhitni nazarda tutadi. Ushbu dastur bo'yicha o'quvchilar, matematika va fizika bilan bir qatorda, o'z texnologiyalarini ishlab chiqadigan va ishlab chiqaradigan texnologiyalarni o'rganadilar. Darslarda maxsus texnologik uskunalari ishlatiladi. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar . Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar . Bu erda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish etarli emas.

Xulosa qilib aytganda, shuni ta'kidlashni istardikki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy

ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va universitetga kirish va keyingi o'qishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J. Tabiatshunoslik fanini o'qitishda STEAM yondashuv. O'quv qo'llanma. – Samarqand. 2019.
2. Sangirova.Z. STEAM – o'quvchilarda izlanuvchanlik qobiliyatini rivojlantirishda vosita sifatida. // Uzluksiz ta'lim. 2020 yil.
3. Sangirova.Z Tabiiy fanlarni o'qitishda STEM ta'limidan foydalanish» Science and innovation. International Scientific journal. UIF-2022 №4. (<https://cyberleninka.ru/article/n/tabiiy-fanlar-ni-itishda-stem-talimi/viewer>.)